

Nove rešitve povezovanja trgov s sistemskimi storitvami ročne rezerve za povrnitev frekvence

Jan Jeriha, Edin Lakić, Tomi Medved, Andrej F. Gubina

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška c. 25, Ljubljana, Slovenija

E-pošta: jan.jeriha@fe.uni-lj.si, edin.lakic@fe.uni-lj.si, tomi.medved.uni-lj.si,
andrej.gubina@fe.uni-lj.si

Povzetek – Sistemske storitve so nujno potrebne za zagotavljanje varnega in neprekinjenega obratovanja elektroenergetskega sistema. Sistemski operater prenosnega omrežja je zadolžen za pokrivanje izgub v elektroenergetskem sistemu in ustrezen nivo sistemskih storitev. Med sistemske storitve sodi regulacija frekvence, ki se po novem imenovanju deli na Rezervo za vzdrževanje frekvence, Avtomatska rezerva za povrnitev frekvence, Ročna rezerva za povrnitev frekvence in Rezerva za nadomestitev. Evropski projekt CROSSBOW, v katerem sodelujejo države in sistemski operaterji iz jugovzhodne Evrope, temelji na možnostih povečanja prožnosti in robustnosti omrežja, z omogočanjem boljšega nadzora čezmejnih prenosov energije. V skladu s tem predlagamo inovativen pristop ponujanja sistemskih storitev na regionalnem nivoju.

Ključne besede: izravnalni trgi, regionalni izravnalni trgi, souporaba izravnalne moči, souporaba izravnalne energije, Evropski projekt CROSSBOW, smernice za izravnavo električne energije, smernice za delovanje sistema za prenos električne energije.

Innovative solutions for integrating the energy balancing market (mFRR)

Abstract – Ancillary services are vital for ensuring a safe and uninterrupted operation of the power grid. Transmission System Operator is responsible for covering the losses in the power grid and for procuring appropriate levels of ancillary services. Ancillary services include frequency control, which can be divided into Frequency Containment Reserves, Frequency Restoration Reserves and Replacement Reserves. European project CROSSBOW, involves countries and Transmission System Operators from South-Eastern Europe and focuses on increasing grid flexibility and robustness by enabling better control of cross-border balancing energy at interconnection points. Accordingly, we propose an innovative approach to offering system services at a regional level.

Keywords: Electricity balancing market, regional balancing market, common usage of balancing reserve, common usage of balancing energy, European project CROSSBOW, Guideline for Electricity Balancing, Guideline, Guideline on Electricity Transmission System Operation.

1. UVOD

Električna energija je nujno potrebna za delovanje sodobne družbe in je vključena v skoraj vse vidike našega vsakdanjega življenja. Sodobna družba je odvisna od elektrike, ker je povezana z gospodarski razvojem, povečuje družbeno dobrobit, kakovost življenja in je povezana z storitvami osnovnih človekovih potreb (razsvetljava, voda, komunikacija, zdravje, itd.). Od 19. stoletja naprej so se fosilna goriva uporabljala predvsem kot primarni vir za proizvodnjo električne energije in skupaj s povečano porabo električne energije v zadnjih desetletjih, so pripomogla k rasti emisij CO₂, [1]–[3].

Države članice Evropske Unije (EU) so se zavezale k ciljem za čisto energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) z regulatornimi okvirji, podnebnimi strategijami in cilji za leta 2020, 2030 in 2050. Trije cilji, ki bi jih države članice EU morale doseči do leta 2020 so [4]:

- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20%;
- Izboljšanje energetske učinkovitosti za 20%;
- Doseči 20% delež obnovljivih virov energije v naši končni porabi energije.

V novembru 2016 je Evropska Komisija predstavila sveženj ukrepov Čista energija za vse Evropejce, ki se osredotoča na okrepitev vloge odjemalcev v EU, da postanejo dejavni in osrednji akterji prehoda na energetske sistem, ki je potreben za izpolnitev ciljev, določenih do leta 2030. Posodobljeni trije ključni cilji iz evropskega paketa za podnebje in energijo so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40%, izboljšanje energetske učinkovitosti za vsaj 32,5% in vsaj 32% delež obnovljivih virov energije v naši končni porabi energije [5].

EU je vodilna za spodbujanje in vključevanje OVE v svetu in prizadeva si za boj proti podnebnim spremembam s spodbujanjem prehoda v nizkoogljično družbo. OVE pomagajo blažiti podnebne spremembe z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, so bolj prijazni za okolje in zdravje ljudi ter spodbujajo trajnostni razvoj [3].

2. IZRAVNALNI TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kljub prednostim OVE, kot možni rešitvi trajnostne oskrbe z električno energijo v prihodnosti, se bomo morali soočiti z izzivi, ki jih prinaša vključitev novih razpršenih virov energije npr. večjih solarnih sistemov ali polj vetrnih elektrarn, v omrežje. Nekateri prihajajoči izzivi izvirajo iz dejstva, da je proizvodnja iz teh razpršenih virov, zaradi njihove vremenske odvisnosti in nestanovitnosti, težko natančno napovedati. Njihova močna vremenska odvisnost, ki se lahko odraža v resnično visoki proizvodnji, v primeru napovedi nizke proizvodnje (in obratno), ima velik vpliv na zanesljivost elektroenergetskega sistema (EES), ki mora biti voden optimalno, saj odjemalci pričakujejo nemoteno oskrbo z električno energijo.

V EES morata biti proizvodnja in odjem električne energije ves čas v ravnotežju, kar prikazuje frekvenca sistema. V Evropi je nazivna frekvenca 50 Hz in frekvenca se mora vedno gibati znotraj vnaprej določenih meja. V primeru razlike med proizvodnjo in odjemom, npr. če je odjem večji od proizvodnje, bi frekvenca v sistemu padla pod nazivno vrednost in obratno. Negotovost proizvodnje iz OVE prinaša dodatne izzive pri izravnavanju sistema, kar je tudi tema številnih projektov v EU in po svetu.

Sistemi operater prenosnega omrežja (SOPO) je odgovoren za ravnotežje v sistemu in za ohranjanje frekvence sistema znotraj obratovalnih vrednosti v vsakem trenutku. Izravnavanje sistema predstavlja vse procese in dejavnosti, ki jih SOPO uporablja za zagotavljanje in vzdrževanje frekvence sistema. Vsak SOPO je odgovoren za zagotavljanje sistemskih storitev znotraj svojega območja. Te sistemske storitve lahko predstavljajo pozitivno ali negativno regulacijo in mogoče jih je kupiti na izravnalnem trgu.

Sistemske storitve so nujno potrebne za zagotavljanje varnega in neprekinjenega obratovanja EES. SOPO je zadolžen za pokrivanje izgub v elektroenergetskem sistemu in ustrezen nivo sistemskih storitev. Med sistemske storitve sodi regulacija frekvence, ki se je včasih delila na primarno, sekundarno in terciarno, danes pa jo v novem slovenskem poimenovanju imenujemo Rezerva za vzdrževanje frekvence (RVF), (stara imenovanje: Primarna regulacija frekvence), Avtomatska rezerva za povrnitev frekvence (aRPF), (stara imenovanje: Sekundarna regulacija frekvence), Ročna rezerva za povrnitev frekvence (rRPF), (stara imenovanje: Terciarna regulacija frekvence) ter Rezerva za nadomestitev (RN), (stara imenovanje: Ročna rezerva).

Na liberaliziranem trgu z električno energijo v Evropi je izravnalni trg organiziran kot oblika zbiranja ponudb in sklepanja poslov izravnalne energije z namenom poravnave odstopanj od nominalne frekvence. Izravnalni trg ima

ključno vlogo pri delovanju EES z vlogo finega prilagajanja sistema blizu realnemu času. SOPO uporabljajo trg, da zagotovijo varno in zanesljivo delovanje sistema ob najnižjih stroških in spodbujajo primerne tržne udeležence, da ponujajo izravnalno energijo na izravnalnem trgu. V Sloveniji npr. se lahko med SOPO in udeleženci v zadnji uri trgovanja sklepajo samo posli na izravnalnem trgu, čezmejno trgovanje z električno energijo v zadnji uri ni mogoče. Do pred nekaj leti so bili izravnalni trgi večinoma izolirani, znotraj ene države. SOPO si lahko na različne načine priskrbi izravnalno energijo, z bilateralnimi sporazumi ali sodelovanjem na regionalnih izravnalnih trgih več držav.

Izravnalni trgi in izravnalni mehanizmi, ki jih obravnavamo v tem prispevku, upoštevajo splošna načela in cilje, ki jih je Evropska Komisija določila leta 2017 in so del evropskih omrežnih kodeksov (ang. *Network Codes*). Dva omrežna kodeksa, ki sta namenjena podpori usklajevanja izravnave, sta bili uvedena z Uredbo Evropske komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o vzpostavitvi smernice za izravnavo električne energije [6] in Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za delovanje sistema za prenos električne energije [7].

2.1. Smernice za izravnavo električne energije (EBGL)

V decembru 2017 so v veljavo stopile Smernice za izravnavo električne energije (ang. *Guideline on Electricity Balancing* – EBGL). EBGL določajo podrobna pravila za izravnavo električne energije in obravnavajo vzpostavitev skupnih pravil za nabavo, aktivacijo in izmenjavanje izravnalne energije. Eden izmed glavnih ciljev EBGL je združevanje nacionalnih izravnalnih trgov na regionalnem nivoju, kjer bi SOPO v različnih državah lahko med seboj delili sistemske storitve oz. jih kupovali na trgu v državah regije. Poleg zgoraj omenjenega, bodo lahko na skupni trg vstopili novi akterji (enote s spremenljivim odjemom, OVE, hranilniki električne energije, itd.) in ponujali svojo fleksibilnost. Namen EBGL je tudi zmanjševanje emisij, povečanje operativne varnosti iz izboljšanje družbene dobrobiti.

Evropsko združenje SOPO (ang. *European Network of Transmission System Operators* - ENTSO-E) je odobrilo več implementacijskih projektov, s končnim ciljem postavitve Evropske platforme za izmenjavo različnih standardnih produktov izravnalnega trga. Vsi ti projekti so trenutno aktivni in pokrivajo naslednje štiri področja:

- IGCC (ang. *The International Grid Control Cooperation*) je projekt, ki se ukvarja z netiranjem odstopanj (ang. *Imbalance Netting*) v skladu z EBGL. V projektu sodeluje 20 SOPO, trije pa sodelujejo kot opazovalci [8];
- MARI (ang. *Manually Activated Reserves Initiative*) je projekt izmenjave ročnih rezerv za povrnitev frekvence (ang. *Manual Frequency Restoration Reserve*) v skladu z EBGL. V projektu sodeluje 25 SOPO, pet jih v projektu sodeluje kot opazovalci [9];
- PICASSO (ang. *The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation*), obravnava izmenjavo avtomatske rezerve za povrnitev frekvence (ang. *Automatic Frequency Restoration Reserve*) v skladu z EBGL. V projektu sodeluje 18 SOPO, 8 jih sodeluje kot opazovalci [10];
- TERRE (ang. *Trans European Replacement Reserves Exchange*) je projekt izmenjave ročne rezerve za nadomestitev (ang. *Replacement Reserve*) v skladu z EBGL. V projektu sodeluje 9 SOPO, štirje sodelujejo v projektu kot opazovalci [11].

2.2. Smernic za delovanje sistema za prenos električne energije – SOGL

V septembru 2017 so v veljavo stopile Smernice za delovanje sistema za prenos električne energije (ang. *Guideline on Electricity Transmission System Operation* – SOGL). SOGL definira dejavnosti SOPO pri upravljanju svojega EES. V SOGL so definirali tudi vključevanje OVE v Evropi, vključno z naraščajočim se številom povezav med državami in čezmejno konkurenco na trgu. Zaradi tega, je regionalno usklajevanje postalo pravna dolžnost SOPO. SOGL obravnava tudi zahteve in načela v povezavi z delovanjem EES ter pravila in odgovornosti usklajevanja iz izmenjave podatkov med udeleženci (SOPO, sistemski operaterji distribucijskih omrežij - SODO, in drugimi).

3. ČEZMEJNO POVEZOVANJE IN TRGOVANJE S SISTEMSKIMI STORITVAMI

3.1. Čezmejno sodelovanje za izmenjavo izravnalne moči in energije

Izmenjava izravnalne moči kot tudi energije sta lahko mogoči le ob predpostavki, da je na voljo dovolj čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) med dvema ali več SOPO. Med SOPO, ki želijo med seboj sodelovati, je potrebna vzpostavitev procesov za določanje in rezervacijo ČPZ. EBGL predvideva naslednje tri procese [6]:

- Sootimiran postopek dodeljevanja ČPZ;
- Postopek dodeljevanja na tržni podlagi;
- Postopek dodeljevanja na podlagi analize gospodarske učinkovitosti.

Izmenjava in souporaba izravnalne moči je močno odvisna od dolgoročne razpoložljivosti ČPZ, medtem ko je souporaba izravnalne energije odvisna od kratkoročne razpoložljivosti ČPZ.

3.1.1. Souporaba izravnalne moči

V preteklosti so operaterji prenosnih sistemov pridobivali rezerve za svoje območje regulacije delovne moči in frekvence (RDMF) od ponudnikov sistemskih storitev, ki se nahajajo v njihovem območju. SOPO so bili odgovorni za varnost svojega EES in uporabili so lahko pozitivno ali negativno rezervo za obvladovanje motenj in neravnovesij, ki so jih povzročila odstopanja od predvidene proizvodnje ali načrtovanega odjema.

Večinoma se souporaba izravnalne moči koristi pri RPF in RN, včasih tudi pri RVF. Poznamo tri možnosti souporabe [6], [7], [12]:

- **Skupno dimenzioniranje:** Samo v primeru, če je znotraj RDMF bloka več SOPO;
- **Izmenjava izravnalne moči:** SOPO si priskrbi del svoje izravnalne moči v drugem RDMF bloku. Vsota izravnalne moči v regiji se ne spremeni;
- **Deljenje izravnalne moči:** Vsota izravnalne moči v regiji se zmanjša za del, ki si ga dva (ali več) SOPO delita med sabo. Deljenje temelji na majhni verjetnosti incidenta, kjer bi oba SOPO potrebovala celotno izravnalno moč v istem trenutku.

3.1.2. Souporaba izravnalne energije

Za souporabo izravnalne energije poznamo dve možnosti [6], [7], [12]:

- **Netiranje odstopanj:** Predstavlja postopek za preprečevanje sočasne aktivacije RPH v nasprotnih smereh in je del dogovora med OPS;
- **Izmenjava izravnalne energije s pomočjo skupnega urejenega seznama ponudb** (ang. *Common Merit Order List – CMOL*): CMOL predstavlja seznam ponudb izravnalne energije, ki je padajoče razvrščen po ceni ponudb in se uporablja za vrstni red aktivacije teh ponudb.

Vse platforme omenjene v poglavju 0 (MARI, PICASSO, TERRE) temeljijo na čezmejni souporabi izravnalne energije in strmiijo k transnacionalnem evropskem izravnalnemu trgu, ki temelji na SOPO-SOPO modelu za izravnalne platforme s CMOL [6].

SOPO-SOPO model predstavlja zagotavljanje sistemskih storitev izključno preko SOPO in temelji na tem, da kvalificirani ponudniki storitev izravnave (ang. *Balance Service Provider – BSP*), iz različnih območij ne morejo neposredno ponujati sistemskih storitev SOPO iz drugega RDMF bloka. Ponudniki sistemskih storitev morajo svoje ponudbe posredovati njihovem lastnem SOPO, ta pa jih kasneje posreduje na platforme in je odgovoren za njihovo aktivacijo ter finančno poravnavo. Sistem skupnega urejenega seznama ponudb, temelji na razvrščanju vseh ponudb, ki jih je SOPO posredoval, glede na ceno in razpoložljivost ČPZ. Ko SOPO zahteva aktivacijo se najprej aktivirajo ekonomično najbolj učinkovite ponudbe s pomočjo funkcije za optimizacijo aktivacij (ang. *Activation Optimization Function*). Koncept čezmejnega sodelovanja z uporabo CMOL zahteva najvišjo stopnjo usklajenosti procesov, zakonodaje in visoko razvito IKT infrastrukturo.

3.2. Evropski projekt CROSSBOW

Evropski projekt CROSSBOW [13], v katerem sodelujejo države in SOPO iz jugovzhodne Evrope (JVE), temelji na možnostih povečanja prožnosti in robustnosti omrežja, z omogočanjem boljšega nadzora čezmejnih prenosov električne energije. V skladu s tem je predlagan inovativen pristop ponujanja sistemskih storitev na regionalnem nivoju.

Projekt je usmerjen k premagovanju trenutnih in prihajajočih izzivov SOPO in ima namen ustvariti niz tehnoloških rešitev, ki omogočajo večjo uporabo skupnih virov za spodbujanje čezmejnega upravlja OVE in hranilnikov električne energije ter njihovo uvajanje na trg. V projektu sodeluje 24 partnerjev, od tega jih kar osem predstavlja SOPO iz različnih držav JVE - Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Hrvaška, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.

Eden izmed partnerjev je tudi Univerza v Ljubljani, ki v projektu preverja zakonodajo in regulatorne okvirje v državah JVE in sodeluje pri oblikovanju sklopa usklajenih pravil, ki bi državam omogočil sodelovanje na skupnem Evropskem izravnalnem trgu. Države JVE imajo različno razvite energetske trge in zato je bil prvi pomemben korak pregled zakonodaje in regulatornih okvirjev, zdaj v drugi fazi projekta pa sledi oblikovanje sklopa usklajenih pravil, ki bi državam omogočil sodelovanje na skupnem Evropskem izravnalnem trgu.

Eden izmed ciljev projekta je razviti skupno platformo za rRPF, pravila za delovanje izravnalnega trga in sodelovanje na njem. CROSSBOW rešitev obsega trgovalno platformo za čezmejno povezovanje in trgovanje s sistemskimi storitvami za rRPF v državah članicah projekta. Platforma temelji na modelu SOPO – SOPO, kjer SOPO iz posameznih držav posredujejo določen del ponudb za rRPF. Platforma temelji na uporabi koncepta čezmejnega sodelovanja z uporabo CMOL, s poudarkom vključevanja OVE, enot s prilagodljivim odjemom, hranilnikov energije in agregatorjev prožnosti na trg. Ob aktivacijskem signalu, poslanem s strani SOPO in ob upoštevanju ČPZ, platforma izbere najboljšo ponudbo v danem trenutku in o aktivaciji obvesti ponudnika. Podobno platformo razvijajo tudi pri projektu MARI, z razliko, da je platforma prvotno namenjena državam JVE, kjer so izzivi drugačni kot pri sodelovanju zgolj držav EU ter, da bo poleg zgoraj omenjenih razlik, platforma zasnovana na tehnologiji veriženja blokov (ang. *Blockchain*). Platforma je trenutno v izvedbeni fazi in bo predstavljena in testirana v prihajajočih mesecih.

4. ZAKLJUČKI

V letu 2017 so v veljavo stopila nova pravila in cilji, ki jih je določila Evropska komisija. Obravnavajo izravnalne trge in izravnalne mehanizme z glavnim ciljem združevanja nacionalnih izravnalnih trgov na regionalnem nivoju, kjer bi bilo omogočeno deljenje sistemskih storitev med državami. Transnacionalno povezan izravnalni trg z električno energijo je ključnega pomena za ohranjanje varnosti oskrbe z energijo, povečanje konkurenčnosti na trgu in izboljšanje družbene dobrobiti. S trgov bi se ohranilo regionalno sodelovanje, ki bi na trg prineslo dodatna sredstva, ob enem pa bi se skupno stroški izravnavanja EES v regiji zmanjšali, kar bi koristilo vsem državljanom in podjetjem v EU.

5. ZAHVALA

Predstavljene rešitve so del raziskovalnih aktivnosti v projektu CROSSBOW, ki se financira iz Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije HORIZON 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 773430.

REFERENCE

- [1] International Panel on Climate Change, *Summary for Policymakers: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation*. 2011.
- [2] European Commission, „Proposal for a Directive of the European parliament and of the council on common rules for the internal market in electricity (recast)“, *EUR-Lex*, let. 0380, 2017.
- [3] European Commission, „Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)“, *EUR-Lex*, let. 0382, št. 767, str. 1–116, 2017.
- [4] European Commission, „2020 climate & energy package“. [Na spletu]. Dostopno: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en. [Dostopano: 28-mar-2019].
- [5] European Commission, „2030 climate & energy framework“. [Na spletu]. Dostopno: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. [Dostopano: 02-okt-2018].
- [6] European Commission, „Commission Regulation (EU) 2017/ 2195 - of 23 November 2017 - establishing a guideline on electricity balancing“, let. 2017, št. November, str. 6–53, 2017.
- [7] European Commission, „Commission Regulation (EU) 2017/ 1485 - of 2 August 2017 - establishing a guideline on electricity transmission system operation“, št. 2, 2017.
- [8] ENTSO-E, „IGCC Merger“. [Na spletu]. Dostopno: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/. [Dostopano: 19-apr-2019].

- [9] ENTSO-E, „MARI“. [Na spletu]. Dostopno: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/. [Dostopano: 19-apr-2019].
- [10] ENTSO-E, „PICASSO“. [Na spletu]. Dostopno: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/. [Dostopano: 19-apr-2019].
- [11] ENTSO-E, „TERRE“. [Na spletu]. Dostopno: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/terre/. [Dostopano: 19-apr-2019].
- [12] Energy Community, „Final Report of SEE Regional Balancing Integration Study“, 2014.
- [13] CROSSBOW project consortium, „CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market“. [Na spletu]. Dostopno: <http://crossbowproject.eu/>. [Dostopano: 20-apr-2019].